

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sanayeva Diyora Shodiyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

UNUTMAS MENI BOG'IM

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR